

GAMIFICAÇÃO NO ENSINO DE BIOLOGIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA COM O USO DO KAHOOT NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO.

Emanuel Martins da Costa¹, Isabel Cristina Higino Santana², Marcos Gabriel Ferreira Menezes³

Resumo

Este relato de experiência descreve a aplicação da gamificação, por meio da plataforma *Kahoot*, no ensino de Biologia durante o estágio supervisionado de um licenciando em Ciências Biológicas, com uma turma dos anos finais do ensino fundamental. A introdução aborda as dificuldades comuns no ensino da disciplina, como linguagem técnica, falta de práticas e desmotivação dos alunos, e propõe o uso da gamificação como forma de tornar o aprendizado mais atrativo. O estágio foi dividido em etapas: reconhecimento da escola, observação, regência e aplicação de um projeto didático sobre o bioma Caatinga. Durante a regência, foram aplicadas metodologias participativas e atividades práticas, nas quais se observou dificuldade dos alunos em diferenciar os biomas brasileiros. Diante disso, elaborou-se um quiz no *Kahoot*, acompanhado de resumo e documentário, como estratégia de revisão lúdica. Devido a reformas na escola, a atividade foi adaptada para o formato remoto, o que resultou em baixa participação e dificuldades técnicas. Os resultados mostraram que o *Kahoot* contribuiu para um ambiente mais interativo, estimulando a participação dos alunos, apesar das limitações do ensino remoto. A discussão destaca que a ferramenta é eficaz para revisar conteúdos, mas deve ser complementada com avaliações discursivas. Conclui-se que o *Kahoot* é um recurso útil e motivador no ensino de Biologia, especialmente quando associado a outras metodologias que favoreçam uma aprendizagem mais completa.

Palavras-chave: Gamificação. *Kahoot*. Caatinga.

1. INTRODUÇÃO.

O ensino de Biologia, enfrenta uma série de dificuldades que estão fortemente relacionadas à presença de grande número de termos científicos, fórmulas, conceitos

¹ Estudante de graduação em Ciências Biológicas, Centro de Ciências da Saúde, martins.costa@aluno.uece.br

² Professora orientadora da disciplina de estágio supervisionado no Curso Ciências Biológicas / UECE, isabel.higino@uece.br

³ Professor supervisor do estágio Ciências graduada em Ciências Biológicas/UFC, marcosgabriel6545@gmail.com

abstratos e à forma como os conteúdos são apresentados, que normalmente são frequentemente fragmentados, sem conexão com a realidade dos alunos ou com seus conhecimentos prévios, além da ausência de aulas práticas, escassez de materiais didáticos e desmotivação dos próprios alunos (Fialho, 2013).

A gamificação tem se mostrado uma abordagem pedagógica inovadora e eficaz, principalmente no contexto do ensino básico, ao transformar o processo de aprendizagem em uma experiência mais dinâmica, interativa e significativa. A aplicação de elementos de jogos, como pontuação, *ranking*, desafios e *feedback* imediato, motiva os alunos, desperta o interesse pelo conteúdo e promove o engajamento. Esse método estimula a aprendizagem ativa, em que os alunos deixam de ser apenas receptores de informações para se tornarem protagonistas do próprio conhecimento (Mesquita; Bueno, 2023).

O uso do *Kahoot* pode atuar como um facilitador no processo educacional, especialmente dentro da lógica da gamificação, por meio de *quizzes* dinâmicos, proporciona um ambiente lúdico que permite revisar conteúdos, testar conhecimentos e incentivar a participação ativa dos alunos, tornando a aprendizagem mais leve e atrativa (Prá; Freitas; De Araujo Amico, 2017). A ferramenta, baseada na gamificação, permite a realização de *quizzes* interativos que combinavam diversão com aprendizado, além da possibilidade de feedback imediato, competição saudável e interface amigável tornando o *Kahoot* um recurso didático que desperta o interesse dos alunos, favorece a motivação e facilita a compreensão dos conteúdos de Biologia (De Oliveira, 2021).

Este trabalho tem como objetivo relatar a experiência de um aluno do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas durante o estágio supervisionado, destacando a aplicação da ferramenta *Kahoot* em uma atividade sobre o bioma Caatinga.

2. DESENVOLVIMENTO.

O estágio supervisionado foi desenvolvido em etapas distintas, iniciando-se com uma fase de reconhecimento, com duração de 4 horas. Nesse momento, foram realizadas visitas às dependências da escola, incluindo salas de aula, bem como o conhecimento do corpo docente e da equipe administrativa. Em seguida, foi conduzido o período de observação, totalizando 12 horas, durante o qual se acompanhou o desenvolvimento das aulas ministradas pelo professor supervisor, com atenção ao comportamento e à dinâmica dos alunos em sala. Essa etapa também possibilitou uma aproximação gradual com a turma.

Concluída a fase de observação, foi elaborado, em conjunto com o professor supervisor, o planejamento das atividades de regência e da aplicação de um projeto didático, com carga horária total de 28 horas. A fase de regência foi realizada ao longo de 16 horas, sendo abordados os conteúdos relacionados aos biomas e ecossistemas para os estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental. Por fim, foi executada a etapa do projeto pedagógico, com foco no estudo do bioma Caatinga, também direcionada à mesma turma, com duração de 12 horas.

1.1. Observação

Durante a observação pude notar pontos interessantes da metodologia de ensino do professor, durante os dois primeiros dias, observei uma aula sobre decompositores para a turma do 6º ano A. Percebi que o professor tem uma forma interessante de dividir

as aulas, no primeiro dia ele passa o conteúdo e ao fim da aula passa para os alunos uma atividade que ele revisa e explica na próxima aula. Além disso, percebi que a relação do professor com a turma era boa, mesmo a turma sendo agitada, tinha alunos do AEE, mas o professor já tinha uma metodologia para ajudar a acompanhá-los e um apoio da escola. Durante o segundo dia na turma do 6º ano B, ele explicou e corrigiu a atividade que ele já tinha passado sobre decompositores.

Por fim, em outra turma (7º ano A), o professor deu uma aula com um documentário sobre os biomas em geral e deu uma introdução sobre biomas, na outra aula, o professor deu uma continuação sobre biomas, porém não aprofundou sobre eles. A turma era mais agitada, porém o professor conseguia acalmá-los e manter o foco deles na aula usando slides.

1.2. Regência

Durante a regência, apliquei o conteúdo sobre ecossistemas e dividi as aulas para que eles tivessem uma abordagem um pouco aprofundada.

No primeiro dia, a turma (7º ano A) estava ansiosa por ter uma aula com um professor diferente, mas consegui acalmá-los, devido ao professor ter ficado doente, tive que começar a regência um pouco mais cedo e tive que aplicar o resto do conteúdo de biomas para eles. Durante o segundo, terceiro e quarto dia abordei sobre o tema ecossistemas e no primeiro momento da aula começava sempre perguntando para a turma o que eles sabem ou o que eles lembram do que é um ecossistemas, se eles sabem algum exemplo ou não, logo após dava a continuidade a aula, usando do quadro para fazer um resumo sistemático para que eles copiassem enquanto eu explicava o conteúdo, assim ao longo da aula sempre tinha algum aluno que fazia alguma brincadeira ou conversava durante a explicação e eu pedia para o aluno esperar eu terminar de explicar, fazendo um acordo que enquanto eu estivesse copiando no quadro eles poderiam conversar, mas quando eu estivesse explicando, gostaria que eles prestassem atenção e tirassem as dúvidas, isso funcionou durante toda a minha regência. No fim desse dia, eu passei uma atividade do livro para que eles treinassem o conteúdo.

Durante a segunda aula eu levei eles para a biblioteca e pedi para que pesquisassem sobre um ecossistema brasileiro e elaborarem um cartaz para apresentarem brevemente sobre os ecossistemas. Por fim, como eles iriam ter uma prova sobre biomas e ecossistemas brasileiros, fiz uma aula de aplicação de uma bateria de questões para treinar o conteúdo, durante esse momento devido ao ocorrido percebi que eles tinham uma dificuldade sobre os biomas brasileiros.

1.3. Planejamento e aplicação do projeto didático

1.3.1. Planejamento

Devido à troca de professores ocorrida durante o desenvolvimento das aulas, observou-se que a turma apresentou certa resistência e estranhamento em relação à nova forma de abordagem dos conteúdos. Além disso, com base nos resultados das avaliações aplicadas, o docente identificou uma dificuldade significativa por parte dos alunos em distinguir entre os diferentes biomas brasileiros, especialmente no que diz respeito ao bioma Caatinga.

Considerando o bom desempenho da turma em atividades mediadas por jogos, optou-se pelo uso da plataforma interativa *Kahoot* para desenvolver um *quiz* temático

sobre os biomas brasileiros, com ênfase no bioma Caatinga. A atividade teve como objetivo reforçar a aprendizagem de maneira lúdica e engajadora. Como suporte à compreensão do conteúdo, foi elaborado um resumo explicativo e exibido um documentário breve sobre a Caatinga, de modo a contextualizar e aprofundar o conhecimento dos estudantes acerca das características e da importância desse bioma.

1.3.2. Aplicação

Durante o período de implementação do projeto didático, a escola encontrava-se em processo de reforma, o que exigiu a adaptação da proposta para o formato remoto. Em decorrência da ausência de contato presencial com os estudantes, não foi possível acompanhar diretamente a aplicação dos materiais complementares (o resumo e o documentário sobre o conteúdo), os quais precisaram ser enviados antecipadamente à coordenação da escola, que ficou responsável por repassá-los aos alunos.

Posteriormente, foi realizada uma chamada online para a aplicação da atividade interativa na plataforma *Kahoot*, com a participação de 11 estudantes. Essa etapa teve como objetivo revisar os conteúdos abordados por meio de um jogo de perguntas, promovendo o engajamento e a consolidação do aprendizado de forma lúdica.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO.

Conclui-se que a utilização da plataforma *Kahoot* contribuiu para a criação de um ambiente virtual mais interativo e estimulante, no qual os alunos demonstraram maior interesse em participar ativamente, inclusive realizando perguntas e interagindo com o conteúdo apresentado. Essa abordagem gamificada mostrou-se eficaz no favorecimento da compreensão conceitual, ao transformar a revisão dos conteúdos em uma atividade lúdica e motivadora.

Entretanto, observou-se uma limitação significativa decorrente do contexto remoto em que o projeto foi executado. A ausência de interação presencial impactou diretamente a adesão dos estudantes, resultando em uma expressiva redução na participação e no engajamento durante as atividades propostas. Fatores como a falta de acompanhamento direto, dificuldades de acesso a dispositivos e à internet, além do desinteresse gerado pela distância física do ambiente escolar, comprometeram o alcance potencial da proposta pedagógica. Dessa forma, embora a ferramenta tenha se mostrado promissora, os desafios do ensino remoto evidenciaram a importância da mediação presencial na condução de metodologias ativas e na promoção de uma aprendizagem significativa.

Figura 1 - Jogo Kahoot.

Fonte: Próprio autor (2025)

Figura 2 - Resumo sobre o bioma Caatinga

Biomos Brasileiros: Caatinga

A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, ou seja, só existe no Brasil, ocupando cerca de 11% do território nacional. Está localizada principalmente na região Nordeste, abrangendo estados como Ceará, Bahia, Pernambuco, Paraíba e Piauí, além de parte do norte de Minas Gerais. O nome "Caatinga" vem do tupi-guarani e significa "mata branca", uma referência ao aspecto esbranquiçado da paisagem durante a seca, quando muitas plantas perdem suas folhas e revelam seus troncos claros.

O clima da Caatinga é semiárido, com chuvas escassas, alta incidência solar, temperaturas elevadas e baixa umidade. O relevo predominante é plano, mas há também áreas mais elevadas que geram microclimas com características diferenciadas. Essas condições climáticas extremas exigem que a vegetação e os animais do bioma apresentem adaptações específicas para garantir sua sobrevivência.

A vegetação da Caatinga é marcada por espécies resistentes à seca, com características como folhas pequenas ou ausentes, espinhos, galhos retorcidos, raízes profundas, caules suculentos para armazenamento de água e presença de ceras nas folhas, uma adaptação conhecida como xeromorfismo, que ajuda a reduzir a transpiração. Muitas plantas perdem suas folhas durante a seca para economizar água, mas outras, como o juazeiro — planta símbolo da Caatinga — conseguem manter sua folhagem mesmo nas épocas mais secas. Já cactos como o mandacaru e o xique-xique armazenam água em seus caules e servem de alimento para animais durante os períodos de estiagem.

A fauna também é rica e diversa, com várias espécies endêmicas, ou seja, que só existem nesse bioma. Entre os animais mais conhecidos estão o tatu-peba, o gambá, a cutia, a asa-branca e o veado-catingueiro. Destacam-se ainda espécies ameaçadas de extinção, como o tamanduá-bandeira e a ararinha-azul, esta última considerada a ave símbolo da Caatinga.

O solo da Caatinga apresenta grande variação e sua utilização deve levar em conta fatores como relevo, fertilidade, capacidade de retenção de água e fragilidade ambiental. Solos mais planos e férteis podem ser utilizados para agricultura, desde que com técnicas sustentáveis. Já as áreas de relevo acidentado ou solos com

Fonte: Elaborado pelo Próprio Autor (2024)

Figura 3 - Documentário sobre o bioma Caatinga

Fonte: (Tv Brasil, 2022).

Figura 4 - Resultados obtidos

Fonte: Próprio autor (2025)

De acordo com o trabalho de Sande e Sande (2018), que o *Kahoot* consegue manter os graus de dificuldade de uma avaliação tradicional (fácil, médio e difícil) e que os alunos acharam a avaliação mais interessante e atrativa do que uma prova escrita

tradicional, especialmente por conta da gamificação e da competição envolvida. No entanto, metade dos alunos considerou que o *Kahoot*, por si só, não é suficiente para avaliar conteúdos teóricos de forma completa, sugerindo a combinação com avaliações discursivas, o que compactua com os resultados obtidos de metade dos alunos terem se saído de forma mediana.

Em muitos relatos demonstram que os principais problemas relatados pelos estudantes, destacam-se a falta de acesso adequado à internet, a ausência de equipamentos tecnológicos compatíveis com as demandas das aulas online, e a inexistência de um ambiente doméstico apropriado para os estudos. Além disso, muitos alunos enfrentam dificuldades emocionais e psicológicas, como estresse, ansiedade, cansaço e solidão, agravados pela sobrecarga de conteúdos e pela redução na qualidade da interação com professores e colegas (De Andrade Costa, 2021).

4. CONSIDERAÇÃO FINAL.

A utilização da plataforma *Kahoot* mostrou-se uma estratégia eficiente para tornar o ambiente de aprendizagem mais dinâmico e interativo, favorecendo o engajamento dos alunos e a compreensão dos conteúdos de forma lúdica. A gamificação proporcionou maior participação dos estudantes, que demonstraram interesse em interagir e realizar perguntas durante as atividades, reforçando o potencial da ferramenta no processo de ensino-aprendizagem.

Entretanto, o contexto do ensino remoto apresentou limitações importantes, como a falta de acesso à internet, equipamentos inadequados e a ausência de contato presencial, que impactaram negativamente a participação e o rendimento dos alunos. Além disso, aspectos emocionais como estresse e desmotivação também interferiram na aprendizagem. Porém, mesmo que o *Kahoot* seja útil na avaliação formativa, ele não substitui completamente avaliações mais profundas, o que indica a necessidade de combinar diferentes metodologias para alcançar melhores resultados.

REFERÊNCIAS

CUNHA, J. S. C. *et al.* Potencialidades e limitações da plataforma Kahoot! no ensino técnico e profissionalizante: um relato de experiência. **Revista Iberoamericana de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología**, n. 33, p. 113-121, 2022.

DE ANDRADE COSTA, J. *et al.* Dificuldades enfrentadas durante o ensino remoto. **Rebena-Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, v. 1, p. 80-95, 2021.

DE LIMA BEZERRA, C.; DE JESUS LIMA, D. Kahoot: uma ferramenta didático-pedagógica para o ensino de Educação Ambiental. **Revista Encantar**, v. 2, p. 01-12, 2020.

DE OLIVEIRA, R. O USO DO KAHOOT COMO METODOLOGIA ATIVA NO ENSINO REMOTO DE BIOLOGIA. **Anais do VI CONAPESC**, 2021.

FIALHO, W. C. G. As dificuldades de aprendizagem encontradas por alunos no ensino de biologia. **Praxia-Revista on-line de Educação Física da UEG**, v. 1, n. 1, p. 53-70, 2013.

MESQUITA, F. A. S.; BUENO, A. M. F. A gamificação no ensino de matemática: revisão acerca do uso da plataforma kahoot! No ensino fundamental. **Revista Interdisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão**, v. 1, n. 1, 2023.

PRÁ, R.; FREITAS, T. A.; DE ARAUJO AMICO, M. R. Análise da ferramenta kahoot como facilitadora do processo de ensino aprendizagem. **Redin-Revista Educacional Interdisciplinar**, v. 6, n. 1, 2017.

SANDE, D.; SANDE, D. Uso do Kahoot como ferramenta de avaliação e ensino-aprendizagem no ensino de microbiologia industrial. **Holos**, v. 1, p. 170-179, 2018.